

அறியப்படாத சுதந்திரப் போராட்ட ஆளுமைகள்

செல்வி செ.பிரியதர்ஷினி,
தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர்,
ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
மேட்டமலை, சாத்தூர்.

Abstract :

When we think of freedom fighters, the memories of Rajaji, Vallabhbhai Patel and Abul Kalam Azad do not come to mind. They are hidden as traces of Gandhi. In this article we can see the fighting ability of the hidden traces and the way other leaders have praised them.

முன்னுரை

ஒரு மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரைப் பற்றி அதிகமாக எழுதப்படலாம்! ஆனால் அவர் மறைந்த பின்பும் மிக அதிகமாக எழுதப்படுகிறதே! என்ன அதிசயம்! அந்த அதிசயப் பிறவி தான் அண்ணல் காந்தி. இத்தகைய பெருமைக்குரிய அண்ணல் காந்தியுடன் இணைந்து போரிட்டு இன்றளவும் சுவடுகளாக விளங்கக்கூடிய போராளிகளின் ஆளுமைகளையும் அவர்களின் கீர்த்தியையும் இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

அறியப்படாத சுவடுகள்

"அகிம்சை" எனும் வன்முறையற்ற மாபெரும் மந்திரத்தை உலகிற்கு வித்திட்ட உன்னத மனிதற்கு உற்ற துணையாக இருந்து அரும்பாடுபட்டவர்களுள்,

- பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு
- வல்லபாய் பட்டேல்
- அபுல்கலாம் ஆசாத்

இவர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும்.

பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு

இருபதாம் நூற்றாண்டின் இந்தியாவின் உயர்வுக்கு வழி வகுத்த தலைவர்களில் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு எல்லோராலும் பெரிதும் நேசிக்கப்படுபவர். இந்திய தேசத்தின் குழந்தைகள், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், மகளிர், முதியவர், படித்தவர், படிப்பறிவற்றோர், விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் என அனைவராலும் இதய பூர்வமாக நேசிக்கப்படுபவர்.

"பாம்பு பிடிக்கும் கைகள் அல்ல எங்கள் கை, கணினியைக் கையாளும் கைகளே இந்தியர்களின் கை" என்று கூறி விதியை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்த இந்தியர்களுக்கு விஞ்ஞான ரீதியான கல்விக்கு வித்திட்டவர். இந்திய இளைஞர்களுக்கு கணினி உலகின் கதவுகளைத் திறந்து வைத்த முதல் பிரதமர் பண்டித நேரு.

"மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு நாங்கள் இனி மனுப்போட்டு உதவி கேட்க மாட்டோம், எங்கள் தலைவிதியை நாங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வோம்" என்று 1947ல் மார்ச்-ஏப்ரலில் நடைபெற்ற ஆசிய நாடுகளின் இணைப்பு மாநாட்டில் பேசிய நேரு ஆசிய நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தகுதியைப் பெற்று தந்தார்.

"எனக்கு பின் என் வாரிசு நேருவே" என்று அண்ணல் காந்தி அறிவித்தற்கு பட்டேலை விட நேரு வயதில் இளையவர், மக்கள் செல்வாக்கு பெற்றவர் என்னும் கருத்தை விட உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமையை உயர்த்தும் தகுதி படைத்தவர் நேருவே என்று கருதியதும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

பண்டித ஜவஹர்லால் 44 ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கையில் பயணித்தவர். அதில் 27 ஆண்டுகள் இந்திய விடுதலைக்கானப் போராட்டம், 12 ஆண்டுகள் சிறைவாசம். மேலும்

அறிவாற்றல், அர்ப்பணிப்பு உணர்வு, தியாகம், தேசபக்தி, மனித நேயப் பண்பு, உலகளாவிய பார்வை என இவற்றின் ஒட்டு மொத்த உருவமாகவே காட்சியளித்தார் நேரு.

கீர்த்திகள்

- தத்துவமேதை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்
நமது தலைமுறையில் மிகப்பெரிய தலைவர்களில் ஒருவர், நவீன இந்தியாவின் சிற்பி, மனித சமுதாய விடுதலைக்காகவும், உயாவுக்காகவும் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு.
- முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஐசன் ஹோவர்
உலக அமைதிக்காக பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு ஆற்றிய பணி வரலாற்றில் இடம்பெறத்தக்கது.
- ரஷ்யாவின் முன்னாள் பிரதமர் குருச்சேவ்
உலக அமைதி, அனைத்து நாடுகளும் இணைந்து வாழ்தல், அணிசேரா அணுகுமுறை இவை தான் ஜவஹர்லால் நேரு என்னும் மாமனிதரின் சிந்தனையாகவும் செயலாகவும் இருந்தது.
- லார்ட் மெளண்ட்பேட்டன்
“வரலாற்றில் மிக உயர்ந்த தலைவர்களில் ஒருவராக நேருவை நான் நேசிக்கிறேன், மதிக்கிறேன், போற்றுகிறேன்”
- தத்துவமேதை பெர்ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்
மனித சமுதாயத்திற்கு நேருஜி ஆற்றிய பணி மகத்தானது.
- எகிப்து அதிபர் நாசர்
“சிறந்த சிந்தனையாளர், செயல்வீரர், மிகச் சிறந்த மனிதாபிமானி”
- வினோபாபாவே
காந்திஜியின் முதன்மைச் சீடர் நேரு அவரது வழியே மனித சமுதாயத்தை உய்விக்கும்.

இந்திய மக்கள் எண்ணத்தில் ஜனநாயகம் என்றும் நிலைத்து நிற்கும் அது குன்றாது, குறையாது என்று கூறி இந்திய மக்களுக்கு ஜனநாயக உணர்வை ஊட்டிய பெருமகன் நேரு ஆவார். அவர் நெஞ்சார நேசித்த ஜனநாயகம் திட்டமிட்ட பொருளாதார வளர்ச்சி, மதச்சார்பின்மை, சுயச்சார்பு ஆகிய இலட்சியப் பாதையில் இந்திய தேசம் தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும்.

வல்லபாய் பட்டேல்

ஓயாத உத்வேகம், என்றும் சாயாத துணிவு, மாறாத தன்னம்பிக்கை, மலை போன்ற ஆற்றல் ஆகியவற்றின் ஒட்டு மொத்த வடிவமாக நாடியாத என்னும் சிறிய நகரத்தில் அவதாரம் எடுத்து வந்தவர் வல்லபாய் பட்டேல். அண்ணல் காந்தியை விட வயது இளையவர். பண்டித நேருவை விட 14 வயது மூத்தவர். 1857ல் நடைபெற்ற முதல் சுதந்திரப் போரின் போது வீராங்கனை ஜான்சிராணியின் போர்ப்படையில் சேர்ந்து பங்கு பெற்று பின் சிறைவாசம் அனுபவித்த தியாகத் திருமகன்.

ஆரம்பக் காலத்தில் அண்ணல் காந்தியின் சித்தாந்தத்தில் ஈர்ப்பும் இல்லை ஈடுபாடும் இல்லை என்பதை விட, அது கதைக்கு உதவாத ஒன்று என விமர்சனமும் செய்தார் பட்டேல். ஒருமுறை “கோதுமையில் கல் பொறுக்கினால் சுதந்திரம் வந்துவிடும் என்று சொல்கிறார் காந்தி, அதை நம்புவதற்கு நான் என்ன பைத்தியக்காரனா?” எனக் கேட்டவர் பட்டேல். பின் காந்தியின் காந்த சக்தியால் ஈர்க்கப்பட்ட பட்டேல் “இவரே என் குருநாதர்” என்று சரணடைந்து எவருக்கும் கட்டுப்படாத பட்டேல் காந்திஜிக்கு

கட்டுப்பட்டார். 1917ல் ஏற்பட்ட இந்த உறவு, நட்பு, பிணைப்பு காந்தி 1948ல் மறையும் வரை சுமார் 31 ஆண்டுகள் வரை நீடித்தது.

உப்பு சத்தியாக்கிரகம் தொடங்கி வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் வரை காந்திஜி அறிவித்த அனைத்துப் போராட்டங்களையும் முன்னின்று நடத்தி காந்தியுடன் சிறைவாசம் மேற்கொண்டார். சிறைவாசத்தின் இறுதியில் “பட்டேல்” என் தாயைப் போல பாசத்தோடு என்னைக் கவனித்துக் கொண்டார். பட்டேலின் இந்த பரிமாணத்தை நான் இப்பொழுது தான் பார்த்தேன்” என நெஞ்சி நெகிழ்ந்து பாராட்டினார் காந்திஜி.

சுதந்திர இந்தியாவில் பண்டித நேருவின் தலைமையில் அமைந்த அரசில் துணைப்பிரதமர் பொறுப்பேற்றார் பட்டேல். “ரஷ்யாவை நண்பனாகக் கொள்ளலாம் என்பார் நேரு. மேற்கத்திய நாடுகளை நம்பலாம் என்பார் பட்டேல்” இப்படி இருவேறு எண்ணங்கள் கைக்குள் தன் சட்டைப் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டவர் காந்தி மகான். இருவரையும் இணைந்து செயல்பட வைத்தது காந்தியின் மகத்தான சாதனை. இருவருமே தியாகிகள், தேசப்பக்தர்கள், விடுதலைப் போராட்ட வீரர்கள், மக்கள் நலன் நாடுபவர்கள், மகாத்மாவின் சீடர்கள்.

கீர்த்திகள்

➤ பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு

“புதிய இந்தியாவை வடிவமைத்தவர், வலுப்படுத்தியவர் பட்டேல். விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் மாபெரும் தளபதி அவர். தடுமாறும் நெஞ்சங்களுக்குத் தன்னம்பிக்கை தந்து வழி நடத்திய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அவரே”

➤ அண்ணல் காந்தியடிகள்

“என் மிகுந்த நம்பிக்கைக்குரிய உறுதி வாய்ந்த அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட துணிவு மிக்க என் அன்புக்குரிய சகா அவர்” எனப் பாராட்டினார்.

➤ வினோபாபாவே

“அண்ணல் காந்தியின் உண்மையான சீடர். அவரின் தலைமைத் தளபதி அவரின் போராட்டங்களுக்கு வெற்றி தேடித் தந்த துல்லியமான வில்லாளி. எடுத்த காரியத்தில் பின் வாங்குதல் என்பது அவர் அறியாத ஒன்று”

➤ மான்செஷ்டர் கார்டின் (புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பத்திரிக்கை)

“பட்டேல் இல்லை என்றால் காந்திஜியின் இலட்சியங்களை நிறைவேற்றுவதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். நேருஜியின் சித்தாந்தங்களை நிறைவேற்றுவதில் வாய்ப்புகள் குறைந்திருக்கும் இருபெரும் தலைவர்களின் எண்ணங்களைச் செயல்படுத்துவதில் துணை நின்ற தலைவர் அவர்” என்று மான்செஷ்டர் கார்டின் என்னும் புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பத்திரிக்கை பாராட்டியது.

➤ அபுல்கலாம் ஆசாத்

“மன உறுதியில் உடைக்க முடியாத உருக்கு அவர்”

➤ மவுண்ட்பேட்டன்

“தனி மனித எல்லைப் படையாக இருந்து நாட்டைக் காத்தவர் அவர்”

➤ வெல்லெஸ்லி பிரபு

“மாறுபட்ட கலாச்சாரங்களை உள்ளடக்கிய பரந்து விரிந்த தேசத்தில் சிதறிக்கிடந்த 565 சமஸ்தானங்களை இந்தியாவுடன் இணைத்தது.

ஜெர்மனியை உருவாக்கிய பிஸ்மார்க்-கின் சரித்திரச் சாதனைக்கு சமமானது” எனப் பாராட்டினார்.

➤ மெளண்ட் பேட்டன்

“சமஸ்தானங்கள் இணைப்பு முயற்சியில் நீங்கள் காட்டிய விவேகம், வேகம், உறுதி - என்னை வியக்க வைத்தது. அந்த முயற்சியில் நீங்கள் தோற்று இருந்தால் அதன் விளைவு இந்தியாவுக்கு அழிவைத் தந்திருக்கும்” எனப் பாராட்டினார்.

சொல்லாலும் செயலாலும் வெல்ல முடியாதவராக வாழ்ந்த வல்லபாயின் 75-ஆவது பிறந்தநாள் அஹமதாபாத்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட போது மக்கள் புகழ் மாலை சூட்டினார்கள். அதற்கு பதில் உரைத்த பட்டேல் “நான் ஒரு சாதாரண விவசாயி, சாதாரண காங்கிரஸ் தொண்டன், காந்திஜியின் தொண்டன், நேருவின் தோழன், மக்களின் சேவகன் உங்கள் புகழுரைகள் எனக்கு உரியதல்ல மக்களுக்கு உரியது” என்றார்.

தேசபக்தி, தியாக உணர்வு, உள்ளஉறுதி, எடுத்த காரியத்தை முடிப்பதில் விவேகம், விட்டு கொடுக்கும் மனப்பாங்கு ஆகியவற்றின் ஒட்டு மொத்த வடிவம் வல்லபாய். இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்தவர், சீக்கியர், பௌத்தர் என்ற எவ்வித மதபேதம் பார்க்காமல் அனைவரையும் இந்தியராகப் பார்த்தவர் பட்டேல். “ஓயாத உழைப்பாலும் உள்பூர்வமான ஒற்றுமையிலும் தான் வளர்ச்சியும் வெற்றியும் அடங்கியிருக்கிறது. வீண் கோசங்களை மூட்டை கட்டி ஏறியுங்கள், உருப்படியான வேலைகளை பாருங்கள், அதுவே உயர்வுக்கு வழி” என்பார் வல்லபாய்.

அபுல்கலாம் ஆசாத்

ஆசாத் மிக பெரிய இஸ்லாமிய அறிஞர், சிறந்த பேச்சாளர், மார்க்க அறிஞர்கள் பரம்பரையில் வந்தவர். ஓர் விடுதலைப் போராட்ட வீரர், தியாகி, தேசபக்தர், புரட்சிகரமான எழுத்தாளர், சமூக சீர்த்திருத்தவாதி, சமூக ஒற்றுமைக்காகவும், சமய நல்லிணக்கத்திற்காகவும் போராடிய பெருமகன், ஈடுஇணையற்ற கல்விமான். ஒன்றுபட்டு இந்தியாவைக் காப்பதையே தன் இலட்சியமாக கொண்டவர். இவ்வாறு பல்வகை பரிணாமங்களில் பிரகாசிப்பவர், பரிணமிப்பவர். அவரது பேச்சும், எழுத்தும், செயல்பாடும், பரந்து விரிந்த உலகளாவிய பார்வையும், காங்கிரஸ் பேரிலக்கியத்தில் அவர் கொண்டிருந்த ஈடுபாடும், காந்திஜி அவர் மீது வைத்திருந்த அன்பும், நம்பிக்கையும் மெளலானா ஆசாத்தை ஓர் தலைவராக உயர்த்தியது.

கிலாபத் இயக்கம், ஒத்துழையாமை இயக்கம், உப்பு சத்தியாகிரகம், தனிநபர் சட்டமறுப்பு இயக்கம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் ஆகிய அனைத்து தேசியப் போராட்டங்களிலும் முன்னின்று முனைந்து போராடியவர். விடுதலை வேள்வியில் குதித்து சிறையில் தவமிருந்த தியாகி. இளம் வயது முதல் இறுதி மூச்சு வரை இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக வாதாடியவர், போராடியவர்.

பிற இஸ்லாமியத் தலைவர்களை விட, இந்திய முஸ்லீம்களின் உண்மையான பிரதிநிதி மெளலானா ஆசாத்தே என்பர் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்.

மெளலானா ஆசாத்தின் பணியும், பங்களிப்பும் இந்தியாவின் வளர்ச்சியிலும் உருவாக்கத்திலும் அளப்பரியது. அரசியல் அமைப்புச் சட்ட உருவாக்க குழுவில் அவர் உறுப்பினர் ஆனார். அண்ணல் காந்தி, பண்டித நேரு ஆகியோரின் வேண்டுகோளை ஏற்று மத்திய அமைச்சரவையில் கல்வி அமைச்சர் ஆனார். ஆரம்பக் கல்வி முதல் உயர்நிலைக் கல்வி வரை வளரவும், சிறக்கவும், அடித்தளம் அமைத்த பெருமகன்.

கீர்த்திகள்

➤ அண்ணல் காந்தியடிகள்

“ஆசாத் கல்விக்கு சக்கரவர்த்தி. பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், பித்தகோரஸ் போன்ற பேரறிஞர்களுக்கு இணையாக மதிக்கப்பட வேண்டிய மேதை”

➤ ஜவஹர்லால் நேரு

“ஆசாத் மிகப் பெரிய மனிதர், கற்றறிந்த மேதை, உயர் நுண்ணறிவாளர், பிரச்சனைகளை ஆராய்து அறிந்து அவற்றிற்கு சரியான தீர்வு சொல்லக் கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர். அவரது மனம் பிரகாசமானது, ஒளிமயமானது, அவர் எனது துணைவன், தோழன், நண்பன், கூட்டாளி, தலைவன் - ஏன் வழிகாட்டும் ஆசிரியரும் ஆவான்” என்று புகழ்மாலை சூட்டுகிறார்.

➤ மூதறிஞர் இராஜாஜி

“உலக மதங்கள் உலக நாகரிகங்கள், கலாச்சாரங்கள் பற்றி மகாநாடொன்று உலகின் எப்பகுதியிலும் நடைபெற்றாலும், அதிலே நான் கலந்துக் கொண்டால் அந்த மகாநாட்டுக்குத் தலைமை வகுக்கத் தகுதியானவர் என்று அபுல்கலாம் ஆசாத் அவர்களைத் தான் நான் பரிந்துரைப்பேன்” என்று புகழரைத்தார்.

➤ ஜான் கந்தர்

“காந்திஜி வழி நடத்தும் காங்கிரஸ் இயக்கத்திற்கு மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத் மூளை, பண்டித நேரு அதன் இயக்கம், சர்தார் பட்டேல் அதன் செயல்படும் கைகள்”

உண்மையில் அபுல்கலாம் ஆசாத் ஓர் இலட்சியவாதி. உலக வரலாற்றில் விருதுகளும், கேடயங்களும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்குக் கிடைக்கின்றன. தோற்றுப்போன இலட்சியவாதிகளை உலகம் மறந்து விடுகிறது. மௌலானா ஆசாத் போன்ற உயர்ந்த இலட்சியவாதிகள், தங்களின் இலட்சியத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் தோற்றுப் போயிருக்கலாம். அவர்கள் வென்றாலும் தோற்றாலும் அவர்களது இலட்சியம் உயர்ந்தது, சிறந்தது என்றும் போற்றத்தகுந்தது.

முடிவுரை

நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு காந்தியடிகள் தான் காரணம் என எண்ணிய நிலையில் காந்தியின் சுவடுகளாக மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதியாத விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களான பண்டித நேரு, வல்லபாய் பட்டேல், அபுல்கலாம் ஆசாத் போன்ற வீரர்களின் குறிப்புகளும், காந்தியுடன் இணைந்து அவருக்கு பக்கபலமாக இருந்து சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடுப்பட்ட வீரர்களின் செயல்திறன், அவர்கள் புகழ்ப்படும் விதம் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் தெளிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.